

☐ MENU

a penado Pavão

opinião como direito

NOC, NOC!

agosto 24, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia e literatura

Ano 11 – n. 49/2023 – 0000-0003-4293-1906

- Quem bate?
- Sou eu.
- Eu quem?
- A saudade.
- Por que bates?
- É para que não me esqueças.

- Jamais! Mas dói!
- Sim, eu sei. Mas como pensar em futuro sem que se tenha um referencial do passado?
- Já escutei isso um dia.
- Eu sei. Eu o disse!
- Como assim? Quem és tu?
- Uma vez mais te respondo: sou a saudade.
- Saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou.
- Claro. Mas há saudades e lembranças.
- Como assim?
- Bom, saudade é o papel carbono em que foi datilografada a vida. Lembrança é apenas a vaga memória que o fax deixou apagar lentamente.
- Então, hoje, o que sinto é saudades. Tenho certeza!
- Claro, vieste de mim por amor, como sinal de que ele é eterno, enquanto dure, como dizia o poeta.
- Bom, então acho que o que o poeta disse transcende o momento, se transporta no tempo e, vez por outra, abre a porta para ti.
- Eis a razão de eu existir. Trago oxigênio ao peito, ao cérebro, enfim, ao homem, para que ele sempre traga à memória o que ficou.
- Então vale a pena abrir a porta hoje para ti, trinta e cinco anos depois.
- Pronto. Abri a porta. Tira as alpercatas, entra descalço, porque no paraíso se caminha nas nuvens. De lá tu vens. Entra, meu pai!

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ESTADO DE COMORIÊNCIA

PRÓXIMO POST

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

O CRIME NÃO PODE VENCER

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

